

BOREL TO‘PLAMLARIDA F_σ – va G_δ – TO‘PLAMLAR XOSSALARI**Hikoyat Maxmatqulova G‘iyosiddin qizi**

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti matematika o‘qituvchisi

hikoyatmaxmatqulova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Borel to‘plamlari bo‘lgan F_σ va G_δ to‘plamlarning topologik fazolardagi xossalari o‘rganildi va quyidagi muhim natjalar olindi:

- F_σ (mos ravishda G_δ) to‘planning uzluksiz akslantirishdagi proobrazi yana F_σ (mos ravishda G_δ) to‘plam bo‘ladi;
- G_δ to‘planning uzluksiz akslantirishdagi obrazi G_δ to‘plam bo‘lmaydi;
- G_δ to‘planning ochiq akslantirishdagi obrazi G_δ to‘plam bo‘lmaydi;
- F_σ va G_δ to‘plamlar to‘g‘ri ko‘paytmada saqlanadi.

Kalit so‘zlar: topologik fazo, to‘g‘ri ko‘paytma, Tixonov topologiyasi, uzluksiz akslantirish, Borel to‘plamlari, G_δ -to‘plamlar, F_σ – to‘plamlar.

Annotation: This article the properties of sets F_σ and G_δ , which are Borel sets, in topological spaces were studied and the following results were obtained:

- Preimage of the set F_σ (resp. G_δ) under the continuous mapping is also the set F_σ (resp. G_δ);
- The image of the set G_δ under the continuous mapping is not the set G_δ ;
- The image of the set G_δ under the open mapping is not the set G_δ ;
- The sets F_σ and G_δ are preserved under the Cartesian product.

Keywords: topological space, Cartesian product, Tixonov topology, continuous mapping, Borel sets, G_δ - sets, F_σ – sets.

Ixtiyoriy (yoki cheksiz) sondagi to‘plamlarning to‘g‘ri ko‘paytmasi $\prod X_\alpha$ ni ko‘rib chiqaylik. Bu yerda har bir $\alpha \in A$ uchun X_α ko‘paytuvchi, A to‘planning quvvati esa, cheksiz bo‘lishi ham mumkin. Har bir $\alpha \in A$ uchun X_α topologik fazo bo‘lsin. $\prod X_\alpha$ ko‘paytmada shunday kuchsiz topologiya aniqlaymizki, bu topologiyada har bir $P_\alpha : \prod X_\alpha \rightarrow X_\alpha$ proeksiya $\alpha \in A$, uzluksiz bo‘lsin. Bu yerda P_α

proeksiya har bitta $x = (x_\alpha), (\alpha \in A \in \prod X_\alpha)$ nuqtaga shu nuqtaning α o'ringagi koordinatasi x_α ni mos qo'yadi. Bu topologiya ko'paytmadagi topologiya yoki Tixonov topologiyasi deb yuritiladi

X topologik fazoda Borel to'plamlari oilasi sifatida biz quyidagi shartlarni qanoatlantiradigan eng kichik φ oilasini tushunamiz:

(BS1) φ oilasi X fazoning barcha ochiq qism to'plamlarini o'z ichiga oladi;

(BS2) agar $A \in \varphi$ bo'lsa, $X \setminus A \in \varphi$;

(BS3) agar $i=1,2,\dots$ uchun $A_i \in \varphi$ bo'lsa, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \varphi$.

Ushbu ifodalangan shartlarni qanoatlantiruvchi eng kichik φ oila mavjudligi quyidagi oddiy tushunchadan kelib chiqadi:

X fazoning barcha qism to'plamlari oilasi (BS1)–(BS3) shartlarni qanoatlantiradi va (BS1)–(BS3) shartlarni qanoatlantiruvchi har qanday oila majmui bu ko'rsatilgan shartlarni qanoatlantiradigan berilgan majmuidagi barcha oilalarning umumiy qismi oilasidir.

Shunday qilib, (BS1)–(BS3) shartlarni qanoatlantiruvchi X dagi borel to'plamlari oilasi barcha φ oilalarining umumiy qismi sifatida belgilanishi mumkin. Ko'rinadiki, borel to'plamlarini aniqlashda (BS1) shart o'rnini (BS1') shart bilan almashtirish mumkin, ya'ni φ oilasi X fazoning barcha yopiq to'plamlarini o'z ichiga oladi, (BS3) shart esa (BS3') shart bilan almashtirilishi mumkin, ya'ni

agar $i=1,2,\dots$ uchun $A_i \in \varphi$ bo'lsa, $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \varphi$.

Aslida, (BS1') va (BS2) shartlarni birlashtirish (BS1) va (BS2) shartlarni birlashtirish bilan ekvivalent va (BS2) va (BS3') shartlarni birlashtirish esa, (BS2) va (BS3) shartlarni birlashtirish bilan ekvivalentdir.

Borel to'plamlari ochiq va yopiq to'plamlardan iborat, demak yopiq to'plamlarning sanoqli sondagi birlashmasi va ochiq to'plamlarning sanoqli sondagi kesishmasi ham Borel to'plamiga tegishli. Birinchisi F_σ – to'plamlari va ikkinchisi G_δ – to'plamlari deb nomlanadi. Shubhasiz, F_σ – to'plamlarining qo'shmasi G_δ – to'plamlari hisoblanadi va aksincha.

1-Ta'rif[9]. Ochiq to'plamlarning sanoqli sondagi kesishmasi G_δ – to'plamlari deb nomlanadi.

Ikkita G_δ – to‘plamini birlashtirish G_δ – to‘plam hisoblanadi. Shubhasiz, G_δ – to‘plamning sanoqli kesishmasi G_δ – to‘plam bo‘ladi.

Bizga $G_\delta : K = \bigcap_{i=1}^{\infty} S_i$, S_i - ochiq to‘plamlar $i \in N$, berilgan bo‘lsin.

1-Teorema. $f : X \rightarrow Y$ uzluksiz akslantirish berilgan bo‘lsin. Agar $K \subset Y$ da G_δ – ko‘rinishda bo‘lsa, u holda $f^{-1}(K) \subset X$ to‘plam X da G_δ – to‘plam bo‘ladi.

Isbot. $K = \bigcap_{i=1}^{\infty} S_i \subset Y$ da berilgan. $f^{-1}(K) = f^{-1}(\bigcap_{i=1}^{\infty} S_i) = \bigcap_{i=1}^{\infty} f^{-1}(S_i)$. f akslantirish uzluksiz ekanligidan $f^{-1}(S_i) \subset X$ yopiq to‘plam bo‘ladi, $i \in N$ uchun. Demak, $f^{-1}(K)$ to‘plam G_δ – ko‘rinishdagi to‘plam ekan.

1-Tasdiq [9]. X metrik fazodagi yopiq to‘plamlarning sanoqli sondagi kesishmasi G_δ – to‘plamdir.

Isbot. a) F to‘plam (X, ρ) metrik fazoning ixtiyoriy bo‘sh bo‘lmagan yopiq qism to‘plami bo‘lsin. Har bir $n=1,2,\dots$ uchun F to‘plamning $U_n = O(F, \frac{1}{n})$ sferik atroflarni qaraymiz. Aniqki, har bir $n=1,2,\dots$ uchun $F \subseteq U_n$. Demak, $F \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$.

b) Teskari bog‘liqlikni ko‘rsatamiz. $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ bo‘lsin. Unda har bir $n=1,2,\dots$ uchun $\rho(x, F) < \frac{1}{n}$ bo‘ladi. Bundan ko‘rinadiki, x nuqta F to‘plamning urinish nuqtasidir. F to‘plamning yopiqqligi sababli $x \in F$ ga ega bo‘lamiz. a) va b) lardan kelib chiqadiki, $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ bo‘ladi. Bundan F to‘plam G_δ – to‘plamdir. Tasdiq isbotlandi.

1-Misol. Sonlar o‘qida natural sonlar to‘plami $N = \{1,2,\dots,n,\dots\}$ bo‘lsin. Natural sonlar to‘plami sonlar o‘qida yopiqdir. Tasdiqqa asosan N to‘plam G_δ – to‘plamdir.

2- Misol. $Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ barcha butun sonlar to‘plami bo‘lsin. Sonlar o‘qida yopiqligidan G_δ – to‘plamdir.

3- Misol. \mathfrak{I} - barcha irratsional sonlar to‘plami bo‘lsin. Bu G_δ – tipdagi to‘plamdir. Haqiqatan, har bir $r \in \mathcal{Q}$ uchun $U_r = \mathfrak{I} \setminus \{r\}$ - ochiq to‘plam bo‘ladi. Bunda \mathcal{Q} - barcha ratsional sonlar to‘plami. Demak, $\mathfrak{I} = \bigcap \{U_r : r \in \mathcal{Q}\}$ bo‘ladi.

Bu misol ko'rsatadiki sonlar o'qida yopiq qism to'plamlardan tashqari G_δ – tipdagi to'plamlar bor. Chunki sonlar o'qida \mathfrak{N} - irratsional sonlar to'plami yopiq qism to'plamlari bo'lmaydi.

2-Tasdiq. M to'plam G_δ –to'plam bo'lsa uning uzluksiz obrazi G_δ –to'plam bo'lmaydi.

Misol. $y = \frac{1}{x}$ giperbola R^2 da yopiq to'plam. Chunki to'ldirmasi ochiq bo'ladi.

$R^2 \setminus \left\{ \frac{1}{x} \right\}$ dan ixtiyoriy x nuqta olsak uning ochiq atroflari mavjud. Grafikni x o'qiga proyeksiyalasak $\Pi(x, y) = x$ ga o'tadi. Proyeksiya uzluksiz bo'lib, $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ bo'ladi. Bu esa ochiq to'plam. Demak, G_δ –to'plamlarning uzluksiz obrazi G_δ –to'plam bo'lmas ekan.

1-Natija. G_δ –to'planning ochiq akslantirishdagi obrazi G_δ –to'plam bo'lmaydi.

$y = \frac{1}{x}$ misoldan ko'rinadiki, grafikni x o'qiga proyeksiyalasak proyeksiya ochiq akslantirish bo'ladi. Bundan ko'rinadiki G_δ –to'plam ochiq akslantirishda saqlanmas ekan.

2- Natija. G_δ –to'plam bir qiymatli akslantirishda saqlanmasligi mumkin.

Buning isboti ham yuqoridagi misoldan kelib chiqadi.

Bizga topologik fazoda $G_\delta : K = \bigcap_{i=1}^{\infty} S_i$, S_i - ochiq to'plamlar $i \in N$, berilgan bo'lsin.

2- Teorema. G_δ –to'plam to'g'ri ko'paytmada saqlanadi.

Isbot. $K = \bigcap_{i=1}^{\infty} S_i$, S_i - ochiq to'plamlar, $A = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j$, A_j - ochiq to'plamlar bo'lsin.

$K \times A = \bigcap_{i=1}^{\infty} S_i \times \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} (S_i \times A_j) \right)$ tengliklar o'rinli.

3- Natija. Agar $K \subset X$ to'plam to'g'ri ko'paytmada G_δ –tipdagi to'plam bo'lsa, u holda K^n to'plam ham G_δ –tipdagi to'plam bo'ladi.

2-Ta'rif[9]. Yopiq to'plamlarning sanoqli sondagi birlashmasi F_σ – to'plam deyiladi.

F_σ -to'plamlarining qo'shmasi G_δ -to'plamlari hisoblanadi va aksincha. Ikki F_σ -to'plamlarining kesishishi yana F_σ -to'plamlari bo'ladi. F_σ -to'plamning sanoqli birlashmasi F_σ -to'plam bo'ladi.

Aslida, agar $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ va $F = \bigcup_{j=1}^{\infty} F_j$, bu yerda E_i va F_j yopiq to'plamlar bo'lsa, unda $E \cap F = \bigcup_{i,j=1}^{\infty} (E_i \cap F_j)$, demak $E \cap F$ F_σ -to'plam bo'ladi.

Bizga $F_\sigma : M = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$, U_i - yopiq to'plamlar $i \in N$ berilgan bo'lsin.

3-Teorema: $f : X \rightarrow Y$ uzluksiz akslantirish berilgan bo'lsin. Agar $M \subset Y$ da F_σ -ko'rinishda bo'lsa, u holda $f^{-1}(M) \subset X$ to'plam X da F_σ -to'plam bo'ladi.

Isbot. $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i \subset Y$ da berilgan. $f^{-1}(M) = f^{-1}(\bigcup_{i=1}^{\infty} U_i) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}(U_i)$. f akslantirish uzluksiz ekanligidan $f^{-1}(U_i) \subset X$ ochiq to'plam bo'ladi, $i \in N$ uchun. Demak, $f^{-1}(M)$ to'plam F_σ -ko'rinishdagi to'plam ekan.

3-Tasdiq. X metrik fazodagi ochiq to'plamlarning sanoqli sondagi birlashmasi F_σ -to'plamdir.

Isbot. (X, ρ) metrik fazoda U to'plam ixtiyoriy bo'sh bo'lmagan ochiq qismto'plam bo'lsin. Unda (X, ρ) da $X \setminus U = F$ bo'sh bo'lmagan yopiq qismto'plam bo'ladi. 1-bandga asosan F to'plamni $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ ko'rinishda tasvirlash mumkin. Bunda

U_n - to'plam (X, ρ) dagi ochiq to'plamlardir. $U = X \setminus F = X \setminus (\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus U_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ ekanligidan U to'plamning F_σ -to'plam ekanligi kelib chiqadi. Tasdiq isbotlandi.

4-Misol. Sonlar o'qida Q - barcha ratsional sonlar to'plami bo'lsin. Bu to'plam F_σ -to'plamdir. Haqiqatan, $Q = \bigcup \{\{r\} : r \in Q\}$ sonlar o'qida $\{r\}$ yopiq to'plam sanoqli sondagi birlashmasidir. Lekin Q - ratsional sonlar to'plami sonlar o'qida ochiq ham emas, yopiq ham emas.

Bizga topologik fazoda $F_\sigma : M = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$, U_i - yopiq to'plamlar $i \in N$, berilgan bo'lsin.

4-Tasdiq. F_σ -to'plam to'g'ri ko'paytmada saqlanadi.

Isbot: 1) $M = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$, U_i – yopiq to‘plamlar, $N = \bigcup_{j=1}^{\infty} V_j$, V_j – yopiq to‘plamlar bo‘lsin.

$$M \times N = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i \times \bigcup_{j=1}^{\infty} V_j = \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} (U_i \times V_j) \right) \text{ tengliklar o‘rinli.}$$

4-Natija. Agar $M \subset X$ to‘plam to‘g‘ri ko‘paytmada F_{σ} – tipdagi to‘plam bo‘lsa, u holda M^n to‘plam ham F_{σ} – tipdagi to‘plam bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Jo‘rayev T.F., “Topologiyaga kirish”. T.: “Tafakkur-Bo‘stoni”. 2012-yil.
- [2]. Narmanov A.Ya., “Differensial Geometriya va topologiya”. T.: “Mumtoz so‘z”2018-yil.
- [3]. Narmanov A.Ya., Sharipov A.S., Aslonov J.O. “Differensial geometriya va topologiyadan mashq va masalalar to‘plami”. T.: Universitet. 2014-yil.
- [4]. Архангельский А.В., Пономарев В.И. Основы общей топологии в задачах и упражнениях - М.: Наука. - 1974.— 423 с.
- [5]. Александрян Р.А., Мирзаханян Э.А. Общая топология, Москва: Высшая школа, 1979, 336 с.
- [6]. Энгелькинг Р. Общая топология. Москва: Мир, 1986. – 752 с.
- [7]. Федорчук В.В., Филиппов В.В. Общая топология. Основные конструкции. Москва, 2014 г.
- [8]. Федорчук В.В., Филиппов В.В. Топология гиперпространств и ее приложения. Москва: Математика, кибернетика. 1989. Т.4. -48 с.
- [9]. Садовничий Ю.Б., Бешимов Р.Б., Жураев Т.Ф. Топология, Ташкент, Университет, 2021, 200 с.
- [10]. Beshimov R.B. On some cardinal invariants of hyperspaces // *Mathematychni Studii*. - 2005. № 2 (24). P. 197-202.
- [11]. Beshimov R.B. On note weakly separable spaces // *Mathematica Moravica*. - 2002. - (6). - P. 9-19.
- [12]. Beshimov R.B., Mukhamadiev F.G., Makhmasaidova S.M. Some cardinal properties of space of the permutation degree and locality density of the hyperspaces // “ТДПУ хабарлари” Tashkent, 2014, no. 2, p. 4-13.
- [13]. Beshimov R.B., Mukhamadiev F.G., Mamadaliev N.K. On density and locality density of the hyperspaces // “International journal of geometry” Romania, 2014, no. 2, p. 11-13.

[14]. Beshimov R.B., Mukhamadiev F.G., Mamadaliev N.K. Some properties of topological spaces related to the local density and the local weak density // Mathematics and Statistics 3(4): 2015, USA, p. 101-105.

[15]. Beshimov R.B., Mukhamadiev F.G. The local density of hyperspaces // Материалы Республиканская научная конференция с участием зарубежных ученых “Современные методы математической физики и их приложения”. Ташкент 15-17 апреля, 2015 года, стр.95-96.

[16]. Махматқуллова Н.Г. “Borel to‘plamlarining xossalari”. “Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Andijon 26-mart 2022-yil . 361-363 b.

[17]. Махматқуллова Н.Г. “Borel to‘plamlarining xossalari”. “Yosh matematiklarning yangi teoremlari-2022” Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Namangan 13-14-may 2022 yil. 61-62 b.

[18]. Махматқуллова Н.Г. “ F_σ – va G_δ – to‘plamlar xossalari”. “Mathematics, Mechanics and Intellektual technologies” Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Tashkent 28-29-mart 2023 yil. 221-222 b.

[19]. Махматқуллова Н.Г. “Properties of borel sets”. INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION”, SCIENTIFIC JOURNAL.2023. Vol.2. №14.-P.169-175.